

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Research Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17131498>

Kamusal Mekanların Kamusal Sanat Bağlamında Adana Kentinin Nirengi Noktaları Üzerinden Değerlendirilmesi

Aysin AYSU ^{1*}

¹ Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana

Corresponding Author Email: aysinaysu@gmail.com.tr

Makale Tarihi

Geliş: 15.06.2025

Kabul: 10.08.2025

Anahtar Kelimeler

Kevin Lynch Kamusal
Sanat Nirengi Noktası
Mimari Tasarım
Adana

Özet: Kentler kendine özgü coğrafik, kültürel, ekonomik ve fiziksel değerleri ile kimlik kazanmaktadır. Kente özgü olan bu değerler, kentin fiziksel yapılanmasındaki önemli etmenlerdir. Kent plancısı Kevin Lynch, bireyin mekanı algılaması ve mekanı anlamlandırması için yapıyı çevrenin beş özelliğinden bahsetmektedir; yollar, bölgeler, sınırlar, odak noktaları ve nirengi noktalarıdır. Ayrıca bir birey geçmiş deneyim, hatıra ve kültürü bağlamında bir mekanı algılayabilmekte ve bir tanıma dönüştürebilmektedir. Bu çalışma, bireyin huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşadığı hissini ancak kamusal sanatla güçleneceğini savunmaktadır. Bu bağlamda, Kevin Lynch'in kent bileşenlerinden biri olan nirengi noktalarının kentsel ölçekteki yerinin ve anlamının neden önemli olduğu çalışmanın ana problemini oluşturmaktadır. Kent ölçeğinde ele alınan kamusal mekanlardaki nirengi noktalarının, kamusal sanat bağlamında değerlendirilmesi amacındaki bu çalışma Adana ilini kapsamaktadır. Bu noktalar kentin planlı olarak inşa edilmesinden beri kullanımda olan bölgeler olup rastgele yöntemle seçilmiştir. Örnek alanları çalışmanın amacı doğrultusunda değerlendirilmiştir. Sonuç olarak kentsel ölçekteki nirengi noktalarının kamusal sanatla inşa edilmesinin kentin imajını olumlu etkilemesi ve bireyin kendini huzurlu, güvende hissetmesine katkı sağlaması yönünden önem taşıdığı vurgulanmaktadır.

Evaluation Of Public Spaces In The Context Of Public Art Through The Triangulation Points Of Adana City

Article Info

Received: 15.06.2025

Accepted: 10.08.2025

Keywords

Kevin Lynch Public
Art Triangulation
Point
Architectural Design
Adana

Abstract: Cities gain their identities through their unique geographical, cultural, economic, and physical values. These city-specific values are important factors in the physical structuring of a city. Urban planner Kevin Lynch identifies five characteristics of the built environment that enable individuals to perceive and give meaning to space: roads, zones, boundaries, focal points, and landmarks. Furthermore, an individual can perceive and define a space within the context of past experiences, memories, and culture. This study argues that the feeling of living in a peaceful and safe environment can only be strengthened through public art. In this context, the central question of this study is why landmarks, one of Kevin Lynch's urban components, are so important at the urban scale and their meaning. This study, which aims to evaluate landmarks in public spaces at the urban scale within the context of public art, covers the province of Adana. These landmarks have been in use since the city's planned construction and were randomly selected. Sample areas were evaluated in line with the purpose of the study. As a result, it is emphasized that the construction of urban landmarks with public art is important in terms of positively affecting the image of the city and contributing to the individual's feeling of peace and security.

1. Giriş

Kent, belirli bir nüfusu barındıran ve bu nüfusun yaşamını düzenleyen, sürdürmesine olanak sağlayan yapıları çevrelerden oluşmaktadır. Yapılı çevreden hayatın her anında faydalanılmaktadır. Yapılı çevre olarak tanımlanan kamusal mekanların birey ve toplumun yaşamında önemli etkisi bulunmaktadır. Kamusal mekanlar bireyleri bir araya getirip sosyalleşmesine imkan tanırken, toplumsal olaylara da ev sahipliği yapabilmektedir. Bu alanlar kentsel hafızanın oluşumunda etkili olduğu için kentsel dokunun önemli katmanları olmaktadır. Nitekim birey ve çevre karşılıklı olarak birbirlerini beslemektedirler. Birey çevrenin sunmuş olduğu olanaklardan fayda sağlayarak bilişsel, ruhsal ve fiziksel açıdan gelişim gösterebilirken; çevre de kendini geliştirmiş birey ve toplumdaki etkilenerek sürekli olarak ihtiyaçlara cevap verebilecek düzeye getirilmesi gereksinimi beslemektedir. Mekan ve birey birbirine bağımlı ve birbirini besleyen bir ilişki boyutundadır.

Bu durumu başka şekilde ifade etmek gerekirse; antropologların araştırmalarında ilkel bir insanın yaşadığı çevreye derinden bağlandığını ve bu çevreyi gruplandırarak isimlendirdiği kanıtlanmıştır (Garip, 2009; Lynch, 1960). Çünkü birey yaşamı boyunca deneyimlemiş olduğu olaylarla, hatıralarını biriktirdiği mekanlara bağlanmaktadır. Bu durumda bireyin zihninde oluşan anlamlar neticesinde mekanlar da anlam kazanmaktadır. Yani bireyin zihnindeki mekan kavramı o mekandaki deneyimlerinin ardından anlam kazanmaktadır. Bu bağlamda da bireyin zihnindeki kent haritası yaşadığı ve deneyimlemiş olduğu olaylar neticesinde şekillenmektedir.

Mekan tanımı ile ilgili kavramlar bilim adamlarının yapmış olduğu testlerle de kanıtlanmıştır. Konu ile ilgili en önemli bilim adamlarının başında ise Kevin Lynch gelmektedir. Kevin Lynch, bireylerin zihnindeki anlam neticesinde oluşan kentsel haritalar ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarında kentin beş temel bileşenin olduğunu kanıtlamıştır. Bu temel bileşenler yollar, sınırlar, bölgeler, odak noktaları ve nirengi noktaları olarak tespit edilmiştir.

Kentte yaşayan bireyler mekan tariflerinde Lynch'in bu beş temel bileşenlerinden birini veya birkaçını kullanmaktadır. Örneğin, başkasına yol tarif ederken veya kenti gezmeye gelen bir turistte bir yer tarif edilirken yer-yön işaretleri olarak Lynch'in bu beş temel öğesinden biri ya da birkaçını kullanılarak yönlendirme sağlanmaktadır. Ancak birey, tüm bu yönlendirmelerinde kullanmış olduğu yapıları çevrenin bileşenlerini kendi zihnindeki anlam bağlamında ifade edebilmektedir.

2. Materyal ve Yöntem

Bireyin zihnindeki mekan kavramının irdelenmesi için Adana kent haritasının oluşumuna katkı sunan önemli mekanların değerlendirilmesi kentin gelişimi açısından değerli görülmektedir. Bu çalışmada da Lynch'in kentsel haritalama üzerine yapmış olduğu çalışmalar temelindeki bileşenlerden biri olan odak noktalarının kentsel ölçekteki anlamının heykel sanatı bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın kapsamını, Adana ilindeki kamusal mekanlar oluşturmaktadır. Çalışmanın kavramsal çerçevesi literatür taraması sonucu elde edilen verilerin yorumlanması ile oluşturulmuştur. Kavramsal çerçevedeki tanımları kanıtlar örnekler ise Adana ilindeki toplumsal hafızanın oluştuğu öngörülen kamusal mekanlar seçilmiştir. Alan ile ilgili veriler kişisel gözlem ve alanın kullanımına yönelik haber kaynaklarından elde edilmiştir.

Çalışmanın sonucunda ise birey ve toplumun bilişsel haritasının oluşumunda kamusal mekanların kentin odak noktası olarak algılandığı, duyuşsal uyarıcılar ile önemli değerlerin hatırlanmasına ve çağrışım yapmasına yönelik yaratılan heykel anıtlarının önemli olduğu vurgulanmaktadır.

3. Bulgular ve Tartışma

Bu bölümde çalışmanın kavramsal çerçevesinin açıklanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda öncelikle kent ve anlam, ardından heykel anıtlarının kentteki konumu ve önemi anlatılmaktadır.

3.1.Kent ve Anlam

Yapılı çevre sosyal, politik, ekonomik, kültürel özelliklerden etkilenecek oluşmaktadır. Çevrenin bu özelliklerinin yanı sıra yapılı çevrenin her bir birey tarafından algılanması ve tanımlanması için birçok özellik bulunmaktadır. Yapılı çevre, her bir bireyin kültürel ve geçmiş deneyimlerine bağlı olarak anlamlandırılmakta ve zihninde oluşturulan imajla tanımlanmaktadır. Bireyin zihninde oluşan mekânsal imaj, duyumsal ve algısal süreçlerle birlikte öğrenme, hatırlama, çağrışım ve anlamlandırma gibi süreçlerle oluşan soyut ve kavramsal bir olgu olarak görülmektedir (Garip, 2009). Mekanlar da soyut kavramların somut kavramlara karşılık gelen sözcüklerle ifade edilmesi ile anlama sahip olmaktadır. Anlamı ifade eden kelimeler ise mekânsal imajı ve o mekanın da kimliğini tarif etmektedir. Anlam, kişiden kişiye göre değişken olduğundan yapılı çevrenin anlamı da her bir birey tarafından farklılık göstermektedir. Dolayısıyla çevre; çevresel imaj ve bireyin bilişsel haritasındaki verilerin tanımlandığı karmaşık sistem bütünü olarak tanımlanabilir. Çevrenin algılanması ve tanımlanması, belirtildiği üzere her birey açısından farklı ve önemli bir yetenek olarak görülmektedir. Bireydeki yeteneklerin oluşması yapılı çevrede var olan birçok ipuçlarından ileri gelmektedir. Bu ipuçları renk, biçim, hareket, ışık gibi görsel duyumlar; koku, ses, dokunma, yerçekimi ve hatta manyetik alanlar ile diğer uyarıcılardır (Lynch, 1960).

Lynch (2010), yapılı çevrenin bireyin zihnindeki anlamına odaklanmış olup, çevrenin fiziksel biçimi ve görünümünü “imgelenebilirlik” kavramı üzerinden incelemiştir. Lynch (2010)’e göre imgelenebilirlik, bir fiziksel nesnenin bireyde güçlü bir imge yaratma olasılığı olan biçim, renk veya diğer nitelikleri ile ortaya çıkmaktadır. Bu özellikler sayesinde nesne hem daha kolay algılanmakta hem de detaylı bir şekilde hatırlanmaktadır. Çevresel imge ise birey ve çevresinin karşılıklı etkileşimi sonucunda, çevredeki farklı bileşenleri ve ilişkileri bireyin kendi amaçları doğrultusunda bir araya getirerek düzenlemesi, anlamlandırması ve çevresel davranışına rehberlik eden bilgilerin elde edilmesi ile oluşmaktadır (Tarçın Tugay, 2018). Bu bağlamda Lynch (1960), çevresel imgenin oluşmasında önemli iki ana etmenin bulunduğunu savunmaktadır. Birincisi bölgelerin ve objelerin yerleşimi, ikincisi ise buldukları çevre içinde sahip oldukları karakterlerdir (Garip, 2009; Lynch, 1960). Çevresel imgeler üzerine yapılan çalışmalarda kentsel değerlerin, bilişsel haritalama ile elde edildiği bilinmektedir (Garling ve Golledge, 1989). Bilişsel haritalama; bireylerin çevredeki bilgileri kodladıkları, depoladıkları, hatırladıkları ve çözümledikleri süreç olarak tanımlanmaktadır (Moore ve Golledge, 1976). Zihinsel harita, bu bilişsel sürecin gerçekleştiği ve çevresel verinin kullanılabilir bilgiye dönüştüğü yer olarak görülmektedir (Garip, 2009; Tolman, 1948). Yani çevresel bilgiler zihinsel haritalarda yer ederek, çevreyi tanıma ve ardından bireyin yönünü bulabilmesine aracılık etmektedir (Akgün, 2011).

Downs ve Stea (1973), bilişsel harita ve çevresel davranış arasındaki ilişkinin etkileşiminin önemli olduğu savunan diğer bilim insanlarıdır. Bilişsel haritaların, bireyin günlük aktivitesini gerçekleştirebilmesi için gerekli olduğunu savunmaktadırlar (Downs ve Stea, 1973). Lynch (1960) de, bu görüşü desteklemekte olup, bireyin günlük aktivitelerinin gerçekleştirebilmesi için bilişsel haritaların önemini vurgulamaktadır.

Passini (1948)’ye göre de çevredeki bilgiler yön bulma olgusundaki varılmak istenen hedefe ulaşmanın her aşamasında ve çevresel davranışların ortaya çıkmasında etkin görev üstlenmektedir. Passini (1948) ise çevresel bilgileri üç (3) başlıkta toplayarak kategorize etmiştir (Garip, 2009);

1. Tanımsal Bileşen: Çevrede neler olduğu,
2. Konumsal Bileşen: Nerede olduğumuzu,
3. Zamansal Bileşen: Zamana dair bilgileri içermektedir.

Bu bağlamda kamusal mekanlarda kullanılan kamusal sanatın önemi oldukça yüksektir. Kamusal sanat çevresel özelliklere katkı sağlayarak mekanı daha anlamlı, hatırlanabilir ve

anlaşılabilir kılmaktadır. Dolayısıyla kamusal sanatın kullanıldığı mekanlar bilişsel haritalar için önemli kentsel donatılar olmaktadır.

Schulz (1980) da, bireyin mekânsal düzenlemeler ile bağlantılı olarak çevresel imajlar temelinde hareket ettiği görüşünü savunmaktadır. Böylelikle okunaklı ve belirgin özelliklere sahip bir çevrenin uyum ve amaca yönelik hareketi destekleyerek güvenlik duygusunu yarattığı düşünülmektedir. Bu sav, kamusal mekanların kamusal sanat açısından zenginleştirilmesi ile toplumun sürekli olarak o mekanı kullanmasına olanak sağlamasına, kentlinin aşına olduğu bir mekan olmasına, toplumsal aidiyetin ve güvenin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Tversky (2003)'ye göre yön bulma tam olarak açı, metre veya ölçek boyutundaki herhangi bir kıyaslama olmayıp, belirli kentsel elemanlar, yollar, parçaların bütüne entegrasyonunu sağlayacak şekilde şematize edilmeleri şeklinde olmaktadır (Akgün, 2011; Zimring ve Dalton, 2003). Ancak bu şematize edilen elemanlarla oluşturulan bilişsel haritaların da her an değişen ve gelişen bir yapı olduğu gerçekliği görüşü de bulunmaktadır (Akgün, 2011). Kamusal sanat, şematize edilen bir kültür ögesi olmakla birlikte kentin çeşitli bölgelerinde artırılması gereken önemli kentsel elemanlardır.

Kentlerin zihinde nasıl bir imgeselliğe sahip olduğunu bilişsel haritalar aracılığıyla analiz eden Kevin Lynch (1960), her kentin yollar, sınırlar, bölgeler, odak ve nirengi noktaları olmak üzere beş imgesel parametre çerçevesinde birbirinden farklı fiziksel dokunun ve her kentin kendine özgü bir imgeselliği olduğunu belirtmektedir (Çanakçıoğlu, 2016; Garling ve Golledge, 1989; Lozano, 1988). Lynch'in yapısalcı anlayış bağlamındaki kentin beş temel bileşenin özellikleri şu şekildedir;

Yollar: Bireylerin bir noktadan bir noktaya gitmesi için yönelimini sağlandığı, hareket ettiği caddeler, yollar, vapurların kullanmış olduğu deniz, nehir gibi belirgin aksları,

Sınırlar: Farklı alanların birbirinden ayrıldığı yapı elemanlarıdır. Sınırlar genellikle çit, bariyer, duvar, kıyı vb. yapı elemanlarını,

Bölgeler: Kentsel ölçekte tanımlanabilen, belirli aktivitelerin gerçekleştiği ve bu aktivitelerle kendine özgü kimliği bulunan alanları,

Odak Noktalar: Yoğun kullanımı akslarının kesiştiği noktaları, belirli bir işlevin ya da işaretlerin yoğunlaştığı, kavşak, kesişen yollar gibi merkez özelliği olan alanları,

Nirengi Noktaları: tanımlanabilen biçimleri, ölçekleri ve konumları ile çevrede hızlı bir şekilde algılanabilen noktasal referansı ifade eden tekil ölçekli yapıtları ifade etmektedir.

Aragones ve Arredonto (1985)'in yapmış olduğu araştırmada küçük ölçek olarak nitelendirilen nirengi noktaları yapıları; kent ölçeğindeki bölgeler yeri tanımlamaktadır. Nirengi noktaları ve yapılar, zihinde imaj olarak kalırken; bölgeler, daha genel ve belirsiz kalmaktadır. Bu nedenle çevrenin zihinsel haritasında, farklı mekânsal ölçeklerde farklı temsil formatları olmaktadır (Garling ve Golledge, 1989).

3.2. Heykel Sanatı

Gelişmekte olan ve gelişmiş olan kentler kendine özgü olan özelliklerini korumakta, geliştirmekte ve sanatla da zenginleştirmektedir (Polat, 2023; Chang ve Lee, 2003). Çünkü sanat kentlerin dokusunu geliştirmenin yanı sıra toplumun yapısını da geliştirmeye yardımcı olmaktadır (Kwon, 2004).

Kentin ve toplumun değerlerine bağlı olarak kentin belirli noktalarında var edilen müzik, dans, festival, resim ve heykel gibi kamusal sanat eserleri olarak nitelendirilen (Öztürk Büke, 2024) bu öğeler kent kimliğine önemli katkı sunmaktadır (Polat, 2023; Chang ve Lee, 2003; Kong, 1996; Verhoeff, 1994). Kamusal sanat bireylerde bir takım duyguları beslerken, o kentin, bölgenin ve ya mekanın sembolü olarak anlamlandırılmasına ve hatırlanmasına önemli bir aracı görevi üstlenmektedir. Bu nedenle kamusal sanat eserleri kentsel hafızanın oluşmasında ve gelişmesinde kentsel tasarımın önemli ögesi olmaktadır (Aytatlı ve ark., 2019; Shahhosseini, 2015; Kedik 2012; Güç, 2005; Günay 1999).

Kamusal sanat eserleri genellikle toplumdaki her bir bireyin katılımına açık olan açık alanlarda ve meydanlarda oluşturulmaktadır. Böylelikle sanat sosyal açıdan ele alındığında, toplumu bir araya getirmeye, eğitmeye, bireyleri sosyalleştirerek toplumdaki sosyal etkileşimi artırmaya ve önemli değerleri anma ilkesine aracılık etmektedir (Çil, 2018). Kent ve sanat arasındaki güçlü bağı fiziksel açıdan değerlendiren Shans (2006) sanatı özetle şu sözleri ile ifade etmektedir; Sanat yer duygusunu güçlendirmekte, kentsel mekânda kimlik oluşturmakta, kentlerde mekânsal kaliteyi artırmakta ve canlılık yaratmaktadır (Polat, 2023). Örneğin fiziksel mekandaki heykel, mekanın biçimlendirilmesi, tanımlanması, kullanımı ve anlamlandırılmasında etkili olmaktadır (Erman ve Boran, 2015). Bu durum kent ve sanat arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu da açıkça göstermektedir.

Heykelin kamusal alanda konumlandırılması ile tasarım ögesi olması, 16. yüzyılın başlarında Michelangelo'nun Roma'daki Campidoglio Meydan düzenlemesinde kullanmış olduğu, Marcus Aurelius heykelinin (Şekil 1) yapımına denk gelmektedir (Erman ve Boran, 2015; Bacon, 1992).

Şekil 1. Marcus Aurelius Heykeli (Anonim, 2024b)

Heykel yapıtları, kentin bilişsel haritalarına önemli katkı sunmaktadır. Bu yapıtlar kentin nirengi noktası olarak nitelendirilmektedir. Yukarıda da ifade edildiği üzere nirengi noktalarında kullanılan heykel yapıtları aslında şematize edilen elemanlardır ve her an değişime ve gelişime uğramaktadır. Örneğin kamusal alan heykelleri, 20.yy'a kadar belli bir konuyu veya nesneyi ifade edecek şekilde soyut yapıtlara yönelmiştir. Dolayısıyla bu yapıtlar çeşitli form, biçim ve malzemelerle oluşturulmuştur. Bu kapsama en iyi örneklerden biri Amerika Birleşik Devletleri'nde 1969 yılında yapılan kırmızı heykel anıttır.

(a)

(b)

Şekil 2. La Grande Vitesse at Calder Plaza ve Çevresinin Kullanımı (Irwin, 2024)

Şekil 2'de gösterilen kırmızı heykel, belediye binasını çevreleyen geniş bir beton zemin üzerine konumlandırılmıştır. Heykel çelik malzemeden yapılmış olup 42 ton ağırlığında, 13 m

yüksekliğinde, 9.1 m çap ve 16 m uzunluğunda inşa edilmiştir (Irwin, 2024). Kentin sembolü haline gelen heykelin çevresi toplumsal olayların dışı vurumu için bir alan oluşturmaktadır.

Ülkemizde kamusal sanat, özgür yurttaşın toplumsallaşmasında kamusal mekanların yaratılmasına önem verilen Cumhuriyetin ilanı ile gelişmiştir (Öztürk Büke, 2024; Keskinok, 2010). Cumhuriyetin ilanı ile ülkemiz modern kentleşmenin gereği olan kent merkezleri, ana yollar, yeşil alan ve parklar, meydanlar ile planlanmıştır. Ülkemizdeki kentlerde heykel kullanımının 1970’li yılların sonundan itibaren gelişim gösterdiği ve 1990’lı yıllardan itibaren modern çağı yansıtan heykel tasarımlarının üretilmeye başlandığı bilinmektedir (Meral ve Çelen, 2023; Kuzu, 2012). Ülkemizde modern kent hayatının gelişimiyle birlikte heykel sanatı da değişim ve gelişim göstermiş, göstermeye de devam etmektedir.

Sanat ve heykelin kentlerdeki kullanımı, kamusal alanların kalitesini artırmak ve yerin imajını korumak amacıyla giderek daha yaygın hale gelmektedir (Polat, 2023; Pollock ve Paddison, 2010; McCarthy, 2006; Miles, 1997). Gehl (1987) tarafından, kamusal alanların kalitesi arttıkça kamusal açık alanlardaki eylemlerin çeşitlendiği ve alanın kullanım süresinin arttığı böylelikle mekanın canlı ve yaşanır bir hale geldiği vurgulanmaktadır (Erman ve Boran, 2015). Dolayısıyla kamusal sanat, kentsel alandaki estetik ve işlevsel bir öge olarak tariflenebilmekle birlikte bir alanın sınırlarının, amacının, anlamlandırılmasının, kullanımının ve kent içindeki konumunun tariflenmesinde de etkili olmaktadır (Erman ve Boran, 2015; Miles, 1997).

Diğer bir deyişle, kamusal sanatın bir çeşidi olan heykel, fiziksel çevrelerde sembolik anlam varlığının yanı sıra günlük yaşamın birçok dinamiğine aracılık etmektedir. Kent içerisindeki sosyal etkileşimlerden yer yön bulma eylemine kadar birçok işleve aracılık etmektedir. Yer yön bulma eylemlerinin yanı sıra kentin odak ve düğüm noktalarının da tanımlanmasına katkı sağlamaktadır (Polat, 2023; Kelkar ve Spinelli, 2016; Palmer, 2012). Kamusal alanlardaki buluşma yeri olarak kolayca tariflenebilmesi, yürüme, bekleme, dinlenme, zaman geçirme, kültürel aktiviteler gerçekleştirme gibi birçok etkinliği çevresinde yaşatabilmektedir.

Kentsel alanlardaki gerçekleştirilen bu gibi etkinlikler bireyin mekanı tanımasını ve o mekana olan aşinalığını geliştirmektedir. Bu durum toplumdaki bireylerin güvenli bir çevrede yaşadığı hissi ile kente aidiyetinin gelişimine de önemli katkı sunmaktadır (Meral ve Çelen, 2023; Gehl, 2013).

Adana kentindeki kamusal mekanlarda da heykel kullanımı oldukça yaygındır. Ülkemizin ulusal mücadelesinde önemli yeri olan Adana Kenti, bu ulusal değeri kamusal mekanlarına yansıtmaktadır.

3.3.Adana Kentinin Kamusal Mekanlarındaki Kamusal Sanat

Adana, Türkiye’nin güneyindeki Çukurova sınırlarında bulunan ve Seyhan Nehri kıyısında kurulmuş bir ildir. Adana’nın Hititlerle başlayan tarihi, bugünkü anlamıyla bir kent oluşuna kadar çeşitli alt dönemleri kapsayan ancak iki büyük dönemle anılmaktadır. Bu dönemlerden birincisi Şekil 3’te görüldüğü üzere Cumhuriyetin kuruluşuna kadar büyükçe bir kasaba kent olarak varlığını sürdürdüğü dönemdir. Bu dönemki kent planında, kentin ana aks ve yerleşimleri açıkça görülmektedir. İkinci dönem ise, 1950’li yıllara kadar ulusal ölçekteki ekonomik yapılanma politikasından olumlu etkiler aldığı ve ülke kaynaklarının Adana için değerlendirildiği dönemdir (Payaslı Oğuz, 2002).

Şekil 3. 1909 Yılı Adana Kent Planı (Umar, 2010)

Şekil 4. 1924 Yılı Adana Kent Planı (Anonim, 2016a)

Kurtuluş Savaşı sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile özgürlüğüne kavuşan Adana 1927, 1930 ve 1947 dönemlerinde uygulamaya konan Ulusal Ekonomi Politikaları doğrultusunda yeni bir kentsel kimlik kazanma sürecine girmiştir. Adana'nın Şekil 4'te gösterilen haritasında da ana aksların değişmediği ve günümüz 2025 yılına kadar işlevini sürdürdüğü bölgeler okunmaktadır. Adana kenti için geçmişteki önemiyle halen kullanımdaki bir caddesi olan Atatürk Caddesi 1924 yılı kent haritasında da net bir şekilde görülmektedir. Kentin kuruluşundan beri belirgin olan yolları ve sınırları bulunmaktadır. Kenti iki yakaya ayıran nehir ise değişmeyen bir sınır olmaktadır. O dönemki yerleşim bölgeleri ise kentleşmenin getirmiş olduğu gelişim ve değişimler nedeniyle günümüz 2025 yılında farklılık göstermektedir.

Şekil 5. Prof. Hermann Jansen'in 1940 Yılındaki Adana İline Ait İmar Planı (Şahin, 2019)

Adana'yı planlı bir kent halinde büyütmek için gösterilen önemli çabalardan biri 1930'lu yılların son yarısında Ankara'nın İmar Planlarını tasarlayan kent planlayıcısı Prof. Hermann Jansen'in Adana için imar planı üretmesidir (Şekil 5). Jansen Planı 1940'lı yıllarda uygulamaya konulmuştur.

Artan nüfus baskısı sonucu oluşan imarlı konut ve kentsel alan ihtiyacını karşılamak için, 60'lı yılların ikinci yarısında, İller Bankası tarafından bu defa yarışma ile yeni bir imar planı

yaptırma girişiminde bulunulmuştur. Yarışmayı Bülent Berksan, Mehmet Ali ve Melahat Topaloğlu ekibi kazanmıştır (Anonim, 2016a).

Sosyokültürel, ekonomik ve tarihsel nedenlerle ne Jansen ne de Berksan-Topaloğlu planları tutarlı ve sürekli bir irade ile uygulanabilmiştir. Dolayısıyla, kentteki plansız büyüme ve değişim devam etmiştir (Anonim, 2016a). Ancak yine de Jansen'in planlamış olduğu kentteki ana aksların izleri günümüz 2025 yılı itibariyle dahi okunabilmektedir.

Şekil 6. Adana kentinin ve çalışma alanının havadan görünümü (Google Earth, 2025)

A: Atatürk Parkı, B: İsmet İnönü Parkı, C: Barış Meydanı ve Anıtı, D: Adana Heykel Park, E: Merkez Park ve Dünya Anıtı, F: Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu ve Anıtı

Adana kentinin 2025 yılı Nisan ayına ait havadan çekilmiş uydu fotoğrafında kentin gelişimi ve kentteki nüfus yoğunluğu açıkça görülmektedir. Artan nüfus yoğunluğu, gelişen teknolojiler ile değişen yaşam biçimleri nedeniyle Lynch'in de desteklediği üzere kent canlı bir mekanizma olarak değişken bileşenlere sahiptir. Bu değişken bileşenlerden olan kentin bölgeleri, odak noktaları ve nirengi noktaları da değişim göstermektedir. Adana kentinde de artan nüfus yeni yolların açılmasına, iş, sanayi ve barınma için yeni bölgelerin gelişmesine, toplumun bir araya gelmesine olanak tanıyan odak noktaları ile belirli bir imgesi olan nirengi noktalarının oluşmasına neden olmaktadır.

Adana kentinin 2025 yılı haritasına göre kentin akslarını tanımlayan yolları, sınırları, bölgeleri, nirengi ve odak noktaları belirgin özelliktedir. Kentin sahip olduğu Seyhan Nehri tanımlayıcı bir sınır olmakla birlikte kentsel haritayı oluşturan otoyollar ise tanımlayıcı diğer sınırlar olmaktadır. Kentsel haritanın bir diğer tanımlayıcısı olan bölgeler ise kentin haritasından okunabilmektedir; Yerleşim bölgeleri, sanayi, iş, havalimanı gibi bölgeler görülmektedir. Kentteki nirengi ve odak noktaları ise genel olarak okunmakla birlikte bu tanımlar bölgeler özelinde daha net olmaktadır. Örneğin kentin havalimanı bölgesi her ne kadar bölge olarak tanımlanmış olsa da bir birey için yer yön bulmasında önemli bir odak noktası görevi de üstlenmektedir. Bir bölgedeki bir yapıt veya bir bina nirengi noktası olarak tanımlanabilmektedir. Yine aynı şekilde bölgenin içindeki belirgin bir park alanı da birey için odak noktası görevini üstlenmektedir.

Bu bağlamda Adana kentinin de tarihinden bu yana kentleşmesinde önemli rol oynayan sınırları, yolları, bölgeleri, odak noktaları ile nirengi noktaları bulunmaktadır. Bu çalışmada da kentin bir bölgesi olarak tanımlanabilen, Jansen Planında da önemsenen, kentin ana aksları ve bölgeleri olarak bilinen Seyhan İlçe sınırları kapsamındaki Cemalpaşa ve Reşatbey Mahallesi'ndeki önemli günlerde etkinliklerin yapıldığı odak ve nirengi noktaları incelenmektedir. Çalışma alanında incelenen nirengi noktalarının konumu itibariyle kentle olan bağlamı ve önemi Şekil 6'da belirtilmektedir.

3.3.1. Atatürk Parkı

Atatürk Parkı, kentin Seyhan ilçe sınırlarında yer alan Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi arasında yeşil alan olarak kullanılan kamusal bir alandır. Park, Cumhuriyetin ilk yıllarında Adana kentinin planlaması üzerine çalışan kent plancısı Prof. Hermann Jansen tarafından tasarlanmış (Anonim, 2017) ve 23 Nisan 1935 yılında kamu hizmetine sunulmuştur (Anonim, 2025).

(a)

(b)

Şekil 7. Atatürk Parkı'nda Mermer Kaide Üstünde Atatürk Heykeli, Vurulan Mehmetçik ve Mücadeleye Devam Eden Türk Kadını Figürü (a: Mezat, 2025); Atatürk Parkı'nın Açıldığı Dönemki Parktan ve Heykel Anıttan Bir Görünüm (b: Mezat, 2025)

Parkın Atatürk Caddesi tarafında bronz bir heykel grubu ve bu heykel grubunun önünde tören alanı bulunmaktadır. Ali Hadi Bara tarafından tasarlanan (Çanak, 2024) bu heykeller grubunun en önemlisi ve belirgin olanı yüksek bir mermer kaide üzerinde konumlandırılmış olan Atatürk heykelidir (Şekil 7). Atatürk heykelinin hemen yanlarında ise üç farklı heykel bulunmaktadır; Elinde altı ok tutan çıplak bir erkek heykeli, vurulan bir Mehmetçik'in tüfeğini alarak mücadeleye devam eden bir Türk kadını ve bir askerinin önünde eğilip saygıyla Türk bayrağını öpen bir Türk kadını bulunmaktadır.

Parkın zaman bağlamı (Şekil 8) açısından taşımış olduğu değer nedeniyle günümüz 2025 yılında da önemli günlerde tören, toplantı ve diğer kamusal bildirimler için toplanma alanı olarak kullanılmaktadır (Şekil 9-10). Önemli gün ve toplantıların yanı sıra, kentteki bireylerin günlük yaşamında da aktif rol oynamaktadır. Bireyler için gün içinde yürüyüş, dinlenme, hoşça vakit geçirme gibi eylemler gerçekleştirirken, konumu itibarıyla de iki bulvar arasındaki yaya geçişini sağlamaktadır (Şekil 11).

Şekil 8. Atatürk'ün İsmi Taşdığı Parka Ziyaretinden Bir Görünüm (Anonim, 2019)

Şekil 9. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni (Bulut ve Akdeniz, 2023).

Şekil 10 Atatürk'ün Adana'ya Gelişinin 101. Yıldönüm Töreni (Anonim, 2024)

Şekil 11. Atatürk Parkı Yılbaşı Eğlencesi (Anonim, 2024a)

Kentte yaşayan bireylerin kamusal alan kullanımı toplumun huzuru açısından oldukça önem taşımaktadır. Çünkü birey açık ve yeşil alanda yürüme, dinlenme, kendini bulma ve kentteki aktivitelerden faydalandığı sürece kendini o topluma ait hissetmektedir. Aidiyet hissi gelişmiş bir bireyin fiziksel mekanı koruma duygusu da gelişmektedir. Ayrıca bu mekanların ulusal değerlerle bütünleştirilmesi sayesinde toplumun duygularının uyarılması açısından da gereklilik olmaktadır.

3.3.2. İsmet İnönü Parkı

İsmet İnönü Parkı, Eski Adliye Binası yanında konumlanmış olup, Cumhuriyet değerlerine saygı sunan bir aksta yer alan Atatürk Park'ının güneyinde kalmaktadır. Parkın adı, Kurtuluş Mücadelemizin en büyük kahramanlarından ve Ülkemizin 2.Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü adına ithaf edilmiştir. Ulusal mücadelenin kazanılmasında önemli görevi olan İnönü'nün kahramanlığına yakışır nitelikteki bu parkın kamuya kazandırılması da önemli kahramanlık gerektirmiştir. Dönemin belediye başkanı olan Ege Bağatur 1975 yılında parkın işgalini kaldırmak ve parkı kamusal mekana dönüştürmek üzere çalışmalar başlatmıştır. Ancak Bağatur, parkın işgalcileri tarafından meclis toplantısında saldırıya uğramıştır (Adana Büyükşehir Belediyesi, 2022). Bu acı olaya rağmen parkın kamuya kazandırılması kararı idare tarafından sürdürülmüş ve alan kamusal mekan olarak kullanıma açılmıştır. Günümüz 2025 yılı itibariyle de kamusal alan olarak kullanımı devam etmektedir (Şekil 12).

Şekil 12. İsmet İnönü Parkı'nın Havadan Görünümü (Anonim, 2025a)

Şekil 13. İsmet İnönü Heykeli (Anonim, 2025b)

Parkın içinde İsmet İnönü'nün heykeli bulunmaktadır (Şekil 13). Heykelin kaidesinde "İSMET İNÖNÜ 1884-1973, "Bir ülkede namuslular en az namussuzlar kadar cesur olmalıdır" cümlesi yazmaktadır (İsmet İnönü, 2025).

Şekil 14. İsmet İnönü Parkı'nın Kullanımı
(Anonim, 2025c)

Şekil 15. İsmet İnönü Parkı'nın Açılış
Töreni (Anonim, 2025d)

Parkın güncel hali ise Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar tarafından hassasiyet gösterilerek 2022 yılında yenilenmiş (Şekil 14), halkın sürekli olarak kullanımına yönelik mekânsal düzenlemeler yapılmıştır (Şekil 15). Bu düzenlemeler zemin döşemesinin değişimi, oturma bankalarının yenilenmesi ve sayısının artırılması, su ögesinin yenilenmesi, yürüme ve rekreasyon alanlarının, çöp kutularının ve aydınlatma sisteminin artırılması, tuvalet ve halkın ihtiyacını karşılayacak büfelerin, yönlendirme tabelalarının yenilenmesi şeklinde olmuştur (Anonim, 2022).

Kamusal alanda bireyin günlük aktivitelerinin gerçekleştirilmesine imkan tanıyan kentsel donatı öğelerinin varlığı bireyin alanda kendini mutlu hissetmesine, ayrıca mekandaki aydınlatma sistemlerinin varlığı ile de kendini güvende hissetmesine olanak sağlamaktadır. Bu park alanında da toplumun duygularını uyarıcı heykel anıtlarının varlığı ile ulusal mücadelemizin gelecek kuşaklara aktarılması açısından da önem taşımaktadır.

3.3.3. Seyhan Belediyesi Barış Meydanı ve Anıtı

Meydan ve anıt, kentin Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi olarak tanımlanan bölgede yer almakta olup, Atatürk Caddesi'ni dik kesen Av. Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunmaktadır.

Seyhan Belediyesi Kültür Merkezi Binası önünde bulunan bu kamusal alanda bulunan "Barış Anıtı" 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'daki saldırıda hayatını kaybeden vatandaşları anmak üzere Seyhan Belediyesi'nin o dönemki başkanı Zeydan Karalar tarafından yaptırılmıştır. Anıtın tasarımı Seyhan Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünde görevli olarak çalışan mimar Simge Öztan'a aittir.

Mimar, mermer kaide üzerindeki üç sarmal sütunlu anıtın tasarımında barış, emek ve demokrasiyi vurguladığını, anıtın tepesinde bulunan 12 kuş figürünün ise Ankara'daki saldırıda hayatını kaybeden 12 Adanalı vatandaşı temsil ettiğini belirtmektedir (Anonim, 2016). Barış Anıtı, 10 Mayıs 2016 tarihindeki törenle açılmıştır (Şekil 16). Anıtın hemen yanında ise saldırı gününü hatırlatan bir yazı bulunmaktadır (Şekil 17).

Barış anıtı ve çevresi, hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından her yıl anma töreninin yapıldığı, önemli günlerde toplumsal fikirlerin dışavurumunun gerçekleştiği bir kamusal mekan olarak kullanılmaktadır.

Şekil 16. Barış Meydanı ve Anıtı'nın Açılış Töreni (Anonim, 2016)

Şekil 17. Barış Meydanı ve Anıtı'na Ait Görsel İle Bilgilendirme Tabelası (Anonim, 2024c)

Bu anıt, ulusal ölçekte yaşanan acı bir olayın hatırlanması ve insani değerlerin anılması için toplumun duygusal ve zihinsel uyarılmasına katkı sunmaktadır. Ayrıca kamusal mekanların toplumun düşüncelerinin dışa vurumu açısından önemli alanlar olmaktadır.

3.3.4. Adana Heykel Park

Heykel Park, kentin Seyhan İlçesinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hemen yanında bulunan alanda konumlanmaktadır. Bu park da Atatürk Caddesi üzerinde bulunmakta olup, diğer parklar gibi Cumhuriyet'in anıldığı değerlerde olan parklarla aynı aks üzerindedir.

Heykel Park'ın bulunduğu alan geçmiş yıllarda Türk Hava Kurumu'nun hizmet binası işlevini üstlenmiştir. Ancak Türk Hava Kurumu Hizmet Binası'nın ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yıkılmıştır. Yıkım sonrası bu alana yeni bir yapının inşa edilmesi yerine alanın kamusal alan olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. Kamusal mekan olarak halkın kullanımına kazandırılması amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ile iş birliği çerçevesinde 4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu'nda farklı ülkelerden gelen 15 heykeltıraşın çalışmalarından elde edilen çeşitli heykellerin bu alanda sergilenmesi uygun görülmüştür (Şekil 18).

Şekil 18. Adana Heykel Park'ın İçinden Bir Görünüm (Anonim, 2018)

Alanda sergilenen heykellerin tasarımcıları Alan Waters (İngiltere), Alex Labejof (Fransa), E. Berika İpekbaýrak, Evrim Çamođlu ve Kadriye İnal (Türkiye), Esfandýar Moradpour, Majid Haghıghı ve Hossein Mollaei Foomanı (İran), Hiroyuki Asakawa (Japonya), Ivane Malkhaz Tsiskadze (Gürcistan), Jerome Symons (Hollanda), Nicolae Razvan Mincu (Romanya), Ming-Sheng Wu (Tayvan), Petre Petrov (Bulgaristan) ve Ulises Jimenez (Kosta Rica)'dir (Anonim, 2018a).

Heykel Park, Türk tarihindeki önemli bir kurumun yerini temsil ettiğinden, yer bağlamı açısından bakıldığında değeri oldukça önem arz etmektedir. Heykel anıtları yer ve zaman bağlamı toplumun duysal ve zihinsel uyarılmasına katkı sunmakla birlikte, bilişsel hafızanın güçlenmesine, kentsel imajın olumlu algılanmasına önemli katkı sunmaktadır.

Heykel Park, günümüzde kentte bulunan birçok sivil toplum kuruluşlarının düşüncelerini açıkladığı, önemli günlerde anma törenlerinin yapıldığı kamusal bir mekan olarak kullanılmaktadır.

Alandaki heykel anıtları mermer ve metal malzemelerle üretilmiştir. Alandaki dinlenme birimleri, aydınlatma donatıları ile kullanıcıların da gece saatlerinde kullanımına imkan sağlamaktadır. Kamusal alanların gece aydınlatılması ile karanlık saatlerde de kullanımının sağlanması, bireyin kendini bu alanlarda güvende hissetmesine katkı sunmaktadır. Kentte yaşayan bireylerin kendilerini güvende hissetmeleri ise toplumsal huzurun sağlanmasına çok büyük katkı sunmaktadır.

3.3.5. Merkez Park ve Dünya Heykeli

Kentin Seyhan İlçesi'nde yer alan Merkez Park, nehrin batı tarafında yer almakta olup toplam 300 dönümü kaplamaktadır. Park, 2004 yılında kamusal mekan olarak halkın kullanımına açılmıştır. Merkez Park, kentteki otogarın taşınmasıyla açığa çıkan kentsel boşluk neticesinde kazandırılmıştır. Parkın içinde su öğeleri, çocuk oyun alanları, yürüme ve koşu alanları, oturma bankları, açık amfi gibi kentsel donatılar bulunmaktadır.

Kente özgü gastronomi ve turizme yönelik festivaller, önemli gün toplantı ve törenleri, kent özelindeki spor yarış etkinlikleri, günlük yaşamda yürüyüş, koşu, bisiklet sürme, dinlenme, hoşça vakit geçirme gibi eylemler bu parkta gerçekleşmektedir. Bu gibi etkinliklerin buluşma, başlangıç ve bitişi için parkın içinde bulunan Dünya Heykeli referans gösterilmektedir (Şekil 19). Heykel, su havuzunun içinde konumlandırılmıştır.

(a)

(b)

Şekil 19. Merkez Park İçindeki Dünya Anıtı (a: Anonim, 2024d); Adana'daki Etkinliklerin Buluşma Noktası Olarak Merkez Park İçin Bildiri Görseli (b: Anonim, 2025e)

Merkez Park, Kevin Lynch'in kent bileşenlerinden biri olan odak noktası olarak adlandırılırken, Dünya Heykeli ise nirengi noktası olarak adlandırılabilir. Dünya Heykeli, Merkez Park için tanımlayıcı, tarif edici ve toplumu birleştirici görev üstlenmektedir. Heykel anıtındaki Dünya ise, gezegen sisteminin bilimsel imgesini vurgulamaktadır.

3.3.6. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu ve Anıtı

Eserleriyle evrensel ölçekte ilham kaynağı olmuş, Osmanlı Dönemi'ndeki önemli yapıt miraslarıyla Ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasını sağlayan Mimar Sinan'ın anıtı ve yine aynı isimle Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu Seyhan İlçesi'ndeki Ziyapaşa Mahallesi'nin karşısında yer almaktadır.

Açık hava tiyatrosu ve Mimar Sinan Anıtı, nehrin hemen batısında bulunmakta olup, anıt açık hava tiyatrosunun kuzeybatısında yer almaktadır. Açık hava tiyatrosunda kentin önemli günlerinde, festivaller ile birçok çeşitli etkinlik düzenlenmektedir. Bu alan, Merkez Park'ın

kuzey yönünde olup, yürüme mesafesindedir. Kentsel ölçekte değerlendirildiğinde, diğer örneklerde gösterilen kamusal alanlardan daha küçük bir alanı kapsamaktadır. Ancak Kevin Lynch tam bu noktada, kent bileşenlerinin her ölçekteki mekan için de tanımlanabileceğini savunmaktadır. Bu bağlamda bu kamusal mekan da toplumu bir araya getirecek alanları barındırmaktadır. Alanın odak noktası tiyatrunun kuzey batı yönündeki dikdörtgen alanıdır. Dikdörtgen formun kuzey doğu yönündeki yuvarlak biçimli alanda bulunan mermer kaide üzerindeki Mimar Sinan'ın Anıtı ise bu alanın nirengi noktası olarak tanımlanmaktadır (Şekil 20).

Şekil 20. Mimar Sinan Anıtı ve Çevresine Ait Bir Görünüm (Ergül, 2024)

Mermer kaide üzerinde anıtın kime ait olduğu, kim tarafından hangi tarihte yapıldığına dair bilgi olan “Büyük Usta Mimar Sinan’ın Anısına, Mimarlar Odası Adana Şubesi, 10 Nisan 1993” ibaresi yer almaktadır.

Anıt özellikle Adana Mimarlar Odası üyelerinin mesleklerindeki öncü değer olan Mimar Sinan’ı anma günlerinde ve mimarlık mesleği ile ilgili etkinliklerin buluşma noktası özelliğindedir.

3.4. Adana’nın Kamusal Mekanlarındaki Kamusal Sanatının Değerlendirilmesi

Adana kenti genelinde düzenlenen kamusal buluşmalar ve etkinlikler Seyhan İlçesi sınırlarında bulunan ve bu çalışmanın konusu olan Atatürk Caddesi ve çevresinde gerçekleşmektedir. Adana kenti, Lynch’in kent bileşenleri çerçevesinden değerlendirildiğinde bilişsel haritada belirgin olan kentin odak noktaları ile nirengi noktalarının bu bölgelerde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir.

Lynch’in bileşenlerindeki kamusal mekanlardaki nirengi noktalarının kamusal sanatın parçası olan heykel yapıtları bağlamında değerlendirilmesi yapıldığında; çalışmanın konusu olan bölge, kent kullanıcısı açısından yer-yön tayinini oldukça kolay yapmasına, bölgeyi tanımasına, aidiyet duygusunun oluşumuna ve kendini güvende hissetmesine olanak sağlamaktadır. Kullanıcı tarafından tanınan ve tarif edilebilen fiziksel bir çevrede birey kendini daha güvende hissettiği için o kentte huzurlu ve mutlu yaşayabilmektedir.

Bu bağlamda, Adana’nın tarihteki kent planının günümüzde dahi okunabiliyor ve kısmen de olsa korunuyor olması kentsel hafızanın korunmasında önemli katkı sunmaktadır.

Bulgular kısmındaki örneklerden de tespit edildiği üzere geçmiş yıllarda planlanmış olan kamusal mekanlar günümüz 2025 yılı itibarıyla de amacı dahilinde kullanılmaktadır. Geçmişte inşa edilmiş ve kullanım ömrünü tamamlamış olan önemli kamusal yapıların yıkılması neticesinde yine kamusal mekanların oluşumu da kentteki kamusal alan kazanımlarındandır. Bu şekildeki dönüşüm de kentsel hafızanın canlı tutulması için kentte önemli katkı sağlamaktadır. Diğer bir deyişle, kamusal mekan olarak dönüşümü sağlanmış ve halkın kullanımına açılmış olan bu mekanların geçmişteki yeri ve önemi her zaman kullanıcılar tarafından hatırlanması için aracı görev taşımaktadır. Bir başka kamusal mekan yaratımı ise,

kentin önemli odak noktalarındaki alanların yeniden revize edilmesiyle halkın kullanımına sunulmasıdır.

Kentin belirli bölgesinde oluşturulan kamusal alan olarak kullanılan parklar odak noktası olarak tanımlanabilir. Tüm bu odak noktalarda ise kamusal sanat oldukça önemsenmiştir. Çalışma alanındaki mekanlarda kamusal sanat bağlamında halkın bir araya gelmesinin, halka sosyalleşme imkanı tanınmasının ve halkın düşüncelerini aktarmasının sağlanması için düzenlenen alanlara nirengi noktalar olarak adlandırabildiğimiz ülke ve kent için önemli değerleri olan bireylerin heykel anıtları konumlandırılmıştır.

Adana kentinde artan nüfus nedeniyle kentleşme kuzeye ve doğuya doğru hızla ilerlemiştir. Adana'nın kuzey ve doğu bölgesinde genellikle barınma amaçlı yerleşim yerleri planlanmıştır. Lynch'in kent bileşenlerinden olan bölgeler, sınırlar, yollar, odak ve nirengi noktaları bu yerleşim yerleri için de okunabilmektedir. Ancak Adana'nın kuzey ve doğu bölgelerindeki odak noktalar genellikle kamusal mekan olarak kullanılırken, toplumu bir araya getirici görev üstlenmesiyle henüz kamusal mekan olarak tanımlanmadığı gözlemlenmektedir.

Adana'nın kuzey ve doğu bölgeleri olarak bilinen bu alanlarda nirengi noktaları olarak günümüz koşullarınca inşa edilmiş olan çok yüksek katlı ve çeşitli yapı malzemeleri ile inşa edilmiş olan kule apartmanlar bulunmaktadır. Bu kule apartmanlar bölgenin kent kullanıcısı tarafından sadece yer yön tayininde kullanılmaktadır. Ancak bu bölgedeki bireylerin huzurlu, mutlu ve güvende olma hislerini ayrı bir çalışma ile test etmek gerekmektedir.

4. Sonuçlar

Kentler barındırdığı tarih, kültür, coğrafik konum gibi birçok özellik nedeniyle kendine özgü değerlerce var olmaktadır. Dolayısıyla her kentin imgesel bağlamda öne çıkan değerleri bulunmaktadır. İnsanoğlu var olduğu sürece ihtiyaçlarının değişimi de var olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle kentlerin de değişim potansiyelleri bulunmaktadır. Kentlerin en hızlı değişimi nüfusa bağlı yeni yerleşim alanlarının oluşmasıdır. Kentler planlı ya da plansız bir şekilde artan nüfusa çözüm için çeperlere doğru genişlemektedir. Ancak bu bağlamda Kevin Lynch kentteki bireyin de kenti bir bütün olarak algılamadığını, kenti başka olayları da içinde barındıran parçalı bir algı olduğunu savunmaktadır (Lynch, 1960). Lynch, kenti bu nedenle bir sanat olarak görmektedir. Ancak bu sanatın geçici bir sanat olduğunu savunmaktadır. Nedeni ise küçük ölçekteki sanatın her zaman gelişebilir olduğu olarak açıklanmaktadır. Kentteki küçük ölçekli sanat ise kentin beş bileşeni olan odak ve nirengi noktalarında gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle, mevcut veya yeni oluşturulacak bölgelerdeki kentsel planlarının hazırlanması aşamasında Lynch'in belirlemiş olduğu beş bileşen temelinde yeni odak noktaları ile nirengi noktalarının da gelişim gerekliliği bulunmaktadır.

Lynch'in tanımlamış olduğu nirengi noktaları kamusal mekanların önemli görevlerini üstlenmekte olup, bu alanlarda yaratılan kamusal sanatın bir ögesi olan heykel anıtları yer, zaman ve çevresiyle kurmuş olduğu ilişki bağlamında toplumun bir araya gelmesine olanak sağlayan önemli yapıtlardır. Heykel anıtları bu göreviyle bilişsel hafızanın ve kentsel imajın olumlu anılması ile alanın tanımlanabilmesinde önemli kentsel donatı öğeleridir. Heykel anıtının temsil etmiş olduğu değer ise toplumun duyuşsal ile zihinsel uyarılmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle son söz olarak özetle;

Yeni oluşturulacak modern kent planlamalarındaki kentsel imajın ve kentsel haritaların yenilenmesi hedefinde kamusal mekanların kamusal sanat bağlamında tasarlanması göz ardı edilmemelidir.

Etik Kurul Onayı

Bu makalede, insan ve hayvan ile ilgili bir çalışma içermemektedir.

Kaynaklar

- Anonim, 2016. Barış Meydanı ve Anıtı. Adana Tabip Odası, (<https://www.adanatabip.org.tr/baris-aniti-gozyaslariyla-acildi/>), (Erişim tarihi: 16.04.2025).
- Anonim, 2016a. Adana Kent Planı Haritası. Seyhan Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Adana
- Anonim, 2017. Adana Hakkında Bilgi. Seyhan Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Adana
- Anonim, 2018. Adana Heykel Park. Adana Büyükşehir Belediyesi, (https://x.com/Adana_Bld/status/1077547746251423744/photo/3), (Erişim tarihi: 15.04.2025).
- Anonim, 2018a. Adana Heykel Park'taki Heykeltraşların Adları. Çukurova Barış Gazetesi, (<https://www.cukurovabarisgazetesi.net/ozgun-heykeller-gorucuye-cikti/14391/>), (Erişim tarihi: 16.04.2025).
- Anonim, 2019. *Atatürk'ün İsmi Taşıdığı Parka Ziyaretinden Bir Görünüm*. AdanaCity01, (<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1633601136769919&id=1108578595938845&set=a.1224055117724525>), (Erişim tarihi: 13.04.2025).
- Anonim, 2022. İsmet İnönü Parkı'nın Yenilenmesi Hakkında Bilgi. Adana Ulus Gazetesi, (<https://www.adanulus.com/haber/inonu-parki-yenilendi-141708.html>), (Erişim tarihi: 15.04.2025).
- Anonim, 2024. Atatürk'ün Adana'ya Gelişinin 101. Yıldönüm Töreni. Anadolu Ajansı, (<https://www.sondakika.com/guncel/haber-ataturk-un-adana-ya-gelisinin-101-yil-donumu-toren-16948497/>), (Erişim tarihi: 13.04.2025).
- Anonim, 2024a. Atatürk Parkı Yılbaşı Eğlencesi. Nil'in Hikayesi, (<https://www.instagram.com/nilihikayesi/reel/DD-KwgiMYj6/>), (Erişim tarihi: 14.04.2025)
- Anonim, 2024b. Memories Of The Philosopher Emperor. Rome Travel Guide, (<https://www.througheternity.com/en/blog/rome-travel-guide/equestrian-monument-marcus-aurelius.html#>), (Erişim tarihi: 10.04.2025).
- Anonim, 2024c. Barış Meydanı ve Anıtı'na Ait Görseller. Sadece.adana, (https://www.instagram.com/sadece.adana/p/DB1Pr3egsQ9/?img_index=4), (Erişim tarihi: 17.04.2025).
- Anonim, 2024d. Merkez Park içindeki Dünya Anıtı. Tatildence, (<https://blog.tatildence.com/adana-gezilecek-yerler/>), (Erişim tarihi: 18.04.2025).
- Anonim, 2025. Adana Hakkında Bilgi. Wikipedia, [[https://tr.wikipedia.org/wiki/Atat%C3%BCrk_Park%C4%B1_\(Adana\)](https://tr.wikipedia.org/wiki/Atat%C3%BCrk_Park%C4%B1_(Adana))], (Erişim tarihi: 15.03.2025)
- Anonim, 2025a. İsmet İnönü Parkı, Adana Büyükşehir Belediyesi, (<https://www.adana.bel.tr/tr/haber/inonu-parki-yenilendi#images-5>), (Erişim tarihi: 15.04.2025).
- Anonim, 2025b. İsmet İnönü Parkı. Adana Büyükşehir Belediyesi, (<https://www.adana.bel.tr/tr/haber/inonu-parki-yenilendi--adina-yakisir-halde-halkin-hizmetine-acildi#images-4>), (Erişim tarihi: 15.04.2025).
- Anonim, 2025c. İsmet İnönü Parkı. Adana Büyükşehir Belediyesi, (<https://www.adana.bel.tr/tr/haber/inonu-parki-yenilendi--adina-yakisir-halde-halkin-hizmetine-acildi#images-6>), (Erişim tarihi: 15.04.2025).
- Anonim, 2025d. İsmet İnönü Parkı. Adana Büyükşehir Belediyesi, (<https://www.adana.bel.tr/tr/haber/inonu-parki-yenilendi--adina-yakisir-halde-halkin-hizmetine-acildi#images-7>), (Erişim tarihi: 15.04.2025).

- Anonim, 2025e. Adana'daki Etkinliklerin Buluşma Noktası Olarak Merkez Park İçin Bildiri Görseli. Adana Büyükşehir Belediyesi, (<https://www.adana.bel.tr/tr/haber>), (Erişim tarihi: 19.04.2025).
- Akgün, Ü. E., 2011. Müzelerde mekan kurgusunun algı ve yön bulmadaki etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Aragones, J.J., Arredondo, J. M., 1985. Structure of urban cognitive maps. *Journal Of Environmental Psychology*, 5(2): 197-212. [https://doi.org/10.1016/S0272-4944\(85\)80017-7](https://doi.org/10.1016/S0272-4944(85)80017-7)
- Ayatlı, B., Kuzulugil, A., Demircioğlu Yıldız, N., 2019. Kamusal alan kentsel donatılarında heykel-çevre ilişkisinin kent peyzajı açısından değerlendirilmesi Erzurum kent merkezi örneği. *2nd International Congress on Engineering and Architecture*
- Bacon, E., 1992. Design Of Cities, London: Thames and Hudson.
- Bulut, B., Akdeniz, A., 2023. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni. İlk Haber Gazetesi, (<https://www.ilkhaber-gazetesi.com/yerel/adanada-9u-5-gece-hayat-durdu-146872>), (Erişim tarihi: 13.04.2025).
- Chang, T. C., Lee, W. K., 2003. Renaissance city Singapore: A study of arts spaces. *Area*, 35(2): 128-141. <https://doi.org/10.1111/1475-4762.00155>
- Çanak, E., 2024. Adana'daki Erken Cumhuriyet dönemi eserlerinden Atatürk Parkı ve Anıtı. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 11(6): 3863-3877.
- Çanakçioğlu, N. G., 2016. Pediyatrik tedavi mekanlarını kullanan bireylerin mekansal algılarının bilişsel ve mekan dizimi yöntemleriyle İrdelenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Downs, R., Stea, D., 1973. Image And Environment, Aldine Press: Chicago.
- Ergül, S., 2024. Mimar Sinan Anıtı ve Çevresine Ait Bir Görünüm. Medya Yenigün, (<https://www.medyayenigun.net/haber/19885473/adanada-mimar-sinani-anma-etkinligi-gerceklestirildi>), (Erişim tarihi: 18.04.2025).
- Erman, O., Boran, B., 2015. Kentsel mekanda heykel yerleştirmelerinin değerlendirilmesi: Semiyotik bir model önerisi. *Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 44(2): 170-190. <https://doi.org/10.14812/cufej.2015.009>
- Garip, E., 2009. Büyük mağazalarda tüketici mekansal davranışının mekansal dizim çerçevesinde irdelenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Garling, T., Golledge, R.C., 1989. Environmental perception and cognition. *Environment And Behavior*, 203-230.
- Gehl, J., 2013. Cities For People, Island Press
- Gehl, J., 1987. Life Between Buildings: Using Public Space, Washington DC: Island Press.
- Güç, M., 2005. Açık alan heykellerinin kent estetiğine katkısı. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Günay, B., 1999. Urban design is a public policy. *ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları*.
- Google Earth, 2025. Adana. Google Earth, (https://earth.google.com/web/@36.99499876,35.33461208,22.08853473a,6286.76251025d,35y,-0h,0t,0r/data=CgRCAggBQgIIAEoNCP_wEQAA), (Erişim tarihi: 11.04.2025).
- Irwin, N., 2024. La Grande Vitesse At Calder Plaza. Experiencegr, (<https://www.experiencegr.com/articles/post/calder/>), (Erişim tarihi: 10.04.2025).
- İsmet İnönü, 2025. İsmet İnönü Anıt ve Heykelleri. İsmet İnönü, (<https://www.ismetinonu.org.tr/ismet-inonu-anit-ve-heykelleri/>), (Erişim tarihi: 15.04.2025).

- Kedik S., 2012. Kamusal alan, kent ve heykel ilişkisi. *Anadolu University Journal Of Social Sciences*, 11(1): 229–240.
- Kelkar, N. P., Spinelli, G., 2016. Building social capital through creative placemaking. *Strategic Design Research Journal*, 9(2): 54-66. <https://doi.org/10.4013/sdrj.2016.92.01>
- Keskinok, H.Ç., 2010. Kamusal alanın üretimi olarak kentsel estetik. *TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dosya Kent Estetiği*, 23: 15-22.
- Kong, L., 1996. Popular music in Singapore: Exploring local cultures, global resources, and regional identities. *Environment And Planning D: Society And Space*, 14(3). <https://doi.org/10.1068/d140273>
- Kuzu, F., 2012. Türkiye’de kamusal alan estetiği ve heykel. Yüksek Lisans Tezi, Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Kwon, M., 2004. *Once Place After Another: Site-Specific Art And Locational Identity*, Cambridge: The MIT Press.
- Lozano, E., 1988. *Visual Needs in Urban Environments and Physical Planning, Environmental Aesthetics*. (Ed: Nasar, J. L.) Cambridge: Cambridge University Press.
- Lynch, K., 1960. *The Image of the City*, Cambridge: MIT Press
- Lynch, K., 2010. *Kent İmgesi*. (İrem Başaran, Çev.) İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
- McCarthy, J., 2006. Regeneration of cultural quarters: Public art for place image or place identity. *Journal of Urban Design*, 11(2): 243-262. <https://doi.org/10.1080/13574800600644118>
- Meral, F. E., Çelen Öztürk, A., 2023. Kentin imgelenebilirliğinde kamusal alanda yer alan heykellerin etkisi: Eskişehir örneği. *Sanat&Tasarım Dergisi*, 13(1): 308-325
- Mezat, J., 2025. Atatürk Parkı ve Atatürk Heykeli. Janus Mezat, (<https://www.janusmezat.com/urun/5684856/fotokart-adana-ataturk-parki>), (Erişim tarihi: 11.04.2025).
- Miles, M., 1997. *Art, space and the city: Public art and urban futures*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203973110>
- Moore, G. T., Colledge, R. G., 1976. *Environmental Knowing: Theories, Research and Methods*. New York: Stroudsburg, Dowden, Hutchinson and Ross.
- Öztürk Büke, F. G., 2024. Türkiye’de kamusal sanatın çıkmaz sokağı: Temalı kent heykelleri - kent simgeleri - furyası (1). *METU JFA*, 41(2): 199-224. <https://doi.org/10.4305 / METU.JFA.2024.2.8>
- Palmer, J. M., 2012. *The politics of “the public”: Public art, urban regeneration and the postindustrial city - The case of downtown Denver*. Doktora Tezi, University Of Colorado.
- Passini, R., 1984. *Wayfinding in Architecture*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Payaslı Oğuz, G., 2002. Adana Tepebağ bölgesindeki tarihi yerleşim dokusunun 98 depremi sonrası incelenmesi ve koruma-geliştirme önerisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Polat, B., 2023. Kentsel mekanlar ve sanat ilişkisi: Heykel parkların rolü. *Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi*, 10(102): 3588-3600. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10452501>
- Pollock, V. L., Paddison, R., 2010. Embedding public art: Practice, policy and problems. *Journal Of Urban Design*, 15(3): 335-356. <https://doi.org/10.1080/13574809.2010.487810>
- Schulz, C. N., 1980. *Genius Loci: Towards A Phenomenology Of Architecture*. Rizzoli.
- Shahhosseini, E., 2015. The role of urban sculpture in shaping the meaning of identity in contemporary urban planning. *International Journal Of Science, Technology And Society*, 3(2-1): 24-26. <https://doi.org/10.11648/j.ijsts.s.2015030201>

- Şahin B. B., 2019. Adana tarihi kent merkezinde morfolojik bir okuma; Abidinpaşa Caddesi'nin 1938-2018 yılları arasındaki fiziki değişimi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
- Tarçın Tugay, Z., 2018. Mekansal belleğin ortaöğretim binaları bağlamında irdelenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Tolman, E.C., 1948. Cognitive maps in rats and men. *The PsychologicaReview*, 55: 189- 208.
- Tversky, B., 2003. Structures of mental spaces: How people think about space. *Environment And Behavior*, 35(1). <https://doi.org/10.1177/0013916502238865>
- Umar, N., 2010. Adana Tepebağ- Kayalıbağ kentsel ve arkeolojik sit alanı koruma projesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Verhoeff, R., 1994. High culture: The performance arts and its audience in the Netherlands. *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 85(1): 79-83. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.1994.tb00676.x>
- Zimring, C., Dalton, R. C., 2003. Linking objective measures of space to cognition and action. *Environment And Behavior*, 35(3).